

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5528997>
УДК 004.056.53

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА РАБОЧИХ СТАНЦИЯХ И СЕРВЕРАХ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ SECRET NET

Д.Ю. Лех,
магистрант 1-го года обучения, напр. «Управление в технических системах»,
профиль «Автономные информационные и управляющие системы»
В.Г. Эдвабник,
к.т.н., с.н.с., чл.-корр. РАН, зав. каф. АИУС
В.Н. Легкий,
научный руководитель,
д.т.н., доц., проф. кафедры Автономные информационные и управляющие
системы (АИУС),
НГТУ,
г. Новосибирск

Аннотация: Вопрос защиты информации от несанкционированного доступа становится все более актуальным. Отвечая на угрозы, разработчики выводят на рынок новые, более эффективные и удобные решения. Компания "Код безопасности" анонсировала две новых версии популярного продукта Secret Net. Средство защиты информации (СЗИ) Secret Net – это комплексное решение для защиты рабочих станций и серверов на уровне данных, приложений, сети, операционной системы (ОС) и периферийного оборудования.

Ключевые слова: информационная система; несанкционированный доступ; защита информации; Windows; программно-аппаратное средство; «Secret Net»

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF INFORMATION PROTECTION ON WORKSTATIONS AND SERVERS BASED ON SOFTWARE AND HARDWARE SECRET NET

D.Yu. Lech,
1st year master's student, eg. "Management in technical systems", profile
"Autonomous information and control systems"
V.G. Edvabnik,

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Corresponding Member
RARAN, Head of the Department of AIMS

V.N. Legkiy,

Scientific Director,

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of
Autonomous Information and Control Systems (AIMS),

NSTU,

Novosibirsk city

Annotation: The issue of protecting information from unauthorized access continues to be relevant and topical. Responding to threats, developers bring new, more effective and convenient solutions to the market. The company "Security Code" has announced two new versions of the popular Secret Net product. The Secret Net Information Security Tool is a comprehensive solution for protecting workstations and servers at the data, application, network, operating system (OS), and peripheral hardware levels.

Keywords: information system; unauthorized access; information protection; Windows; software and hardware; «Secret Net»

Введение.

Проблема защиты информации: надежное обеспечение ее сохранности и установленного статуса использования – является одной из важнейших задач современности.

Ещё 25-30 лет тому назад задача защиты информация могла быть эффективно решена с помощью организационных мер (выполнения режимных мероприятий и использования средств охраны и сигнализации) и отдельных программно-аппаратных средств разграничения доступа и шифрования. Этому способствовала концентрация информационных ресурсов и средств для их обработки на автономно функционирующих вычислительных центрах. Появление персональных ЭВМ, локальных и глобальных компьютерных сетей, спутниковых каналов связи, эффективных средств технической разведки и получения конфиденциальной информации существенно обострило проблему информационной безопасности.

Современные универсальные операционные системы, в частности семейства Windows, характеризуются как критическими архитектурными недостатками встроенных в них механизмов защиты, так и систематическим обнаружением в них критичных ошибок программирования, которые, по мере обнаружения, с той или иной оперативностью исправляются производителем [1]. Несмотря на это, актуальность применения дополнительных средств защиты сохраняется. Весьма перспективным

направлением в области обеспечения целостности и защиты информации являются средства защиты информации (СЗИ) от несанкционированного доступа (НСД) «Secret Net» компании «Код безопасности».

Целью данной работы является изучение преимуществ тестовой системы защиты информации на основе созданной версии «Secret Net 5.0».

Требования к корректности реализации механизмов защиты определены в приказе ФСТЭК России от 5 февраля 2010 г. № 58 «Об утверждении положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных» [2].

Тестовый стенд был собран на базе сетевой версии СЗИ «Secret Net 5.0-С», аппаратной поддержки – программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Соболь», сервера безопасности класса «С» и средств администрирования под управлением Windows Server 2003. Система соответствует требованиям по защите информации в информационной системе персональных данных следующих классов: 1, 2, 3, 4. Благодаря тесной интеграция защитных механизмов Secret Net с механизмами управления сетевой инфраструктурой, повышается защищенность информационной системы в целом, что позволяет реализовать на тестовом стенде защиту информации по всем классам информационных систем персональных данных (ИСПД).

СЗИ Secret Net позволяет выполнять следующие функции [3]:

Разграничение доступа:

- 1) усиленная идентификация и аутентификация пользователей;
- 2) управление доступом пользователей к конфиденциальным данным;
- 3) разграничение доступа к устройствам.

Доверенная информационная среда:

- 1) защита от загрузки с внешних носителей;
- 2) замкнутая программная среда;
- 3) контроль целостности;
- 4) контроль аппаратной конфигурации компьютера;
- 5) функциональный самоконтроль подсистем.

Задачи, которые могут быть решены с помощью программно-аппаратных средств представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Задачи, решаемые СЗИ Secret Net

Защита информации в процессе хранения

- шифрование файлов;
- контроль печати конфиденциальной информации;
- гарантированное уничтожение данных;
- регистрация событий.

Система «Secret Net 5.0-С» предназначена для защиты от несанкционированного доступа к информационным ресурсам компьютеров, функционирующих на платформах операционных систем MS Windows 2000/XP/2003. Компьютер с установленной системой может работать автономно (без подключения к сети), в одноранговой сети или в сети с доменной организацией. Система «Secret Net 5.0-С» не подменяет стандартные защитные механизмы, предоставляемые ОС Windows, и не ограничивает возможность их использования, а расширяет их за счет дополнительных программных и аппаратных средств. Для более тесного взаимодействия «Secret Net 5.0-С» с программно-аппаратным комплексом ПАК «Соболь» предусмотрен режим интеграции, позволяющий средствами администрирования «Secret Net 5.0-С» управлять важнейшими функциями «электронного замка» [4, 5].

Чтобы предотвратить возможность несанкционированного входа злоумышленникам, необходимо применить методы обеспечения безопасности информации в информационных системах, которые подразделяются на категории:

- препятствие;
- управление доступом;
- механизмы шифрования;
- противодействие атакам вредоносных программ;
- регламентация;
- принуждение;

– побуждение.

Препятствие – метод физического преграждения пути злоумышленнику к защищаемой информации (к аппаратуре, носителям информации и т.д.).

Управление доступом – методы защиты информации регулированием использования всех ресурсов информационных систем. Эти методы должны противостоять всем возможным путям несанкционированного доступа к информации [6].

Управление доступом включает следующие функции защиты:

- 1) идентификацию пользователей, персонала и ресурсов системы (присвоение каждому объекту персонального идентификатора);
- 2) опознание (установление подлинности) по предъявленному им идентификатору;
- 3) проверку полномочий (проверка соответствия дня недели, времени суток, запрашиваемых ресурсов и процедур установленному регламенту);
- 4) разрешение и создание условий работы в пределах установленного регламента;
- 5) регистрацию (протоколирование) обращений к защищаемым ресурсам;
- 6) реагирование (сигнализация, отключение, задержка работ, отказ в запросе и т.п.) при попытках несанкционированных действий.

Механизмы шифрования – криптографическое закрытие информации. Эти методы защиты все шире применяются как при обработке, так и при хранении информации на магнитных носителях. При передаче информации по каналам связи большой протяженности этот метод является единственно надежным. Противодействие таким вредоносных программ предполагает комплекс разнообразных мер организационного характера и использование антивирусных программ.

Цели принимаемых мер – это уменьшение вероятности инфицирования автономных информационных систем, выявление фактов заражения системы; уменьшение последствий информационных инфекций, локализация или уничтожение вирусов; восстановление информации в ИС. Овладение этим комплексом мер и средств требует знакомства со специальной литературой.

Регламентация – создание таких условий автоматизированной обработки, хранения и передачи защищаемой информации, при которых нормы и стандарты по защите выполняются в наибольшей степени.

Принуждение – метод защиты, при котором пользователи и персонал ИС вынуждены соблюдать правила обработки, передачи и использования

защищаемой информации под угрозой материальной, административной или уголовной ответственности.

Побуждение – метод защиты, побуждающий пользователей и персонал ИС не нарушать установленные порядки за счет соблюдения сложившихся моральных и этических норм.

При защите информации комплексная защита подразделяется на 5 уровней, которые представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Комплексная защита Secret Net

Наличие механизма шифрования файлов выгодно отличает СЗИ «Secret Net 5.0-С» от имеющихся аналогов и делает универсальным и комплексным средством защиты компьютерной информации. СЗИ «Secret Net 5.0 – С» является программно-аппаратным комплексом, однако практическое знакомство с ним и обучение основам работы возможны и при отсутствии аппаратной составляющей [7].

Проведем сравнительный анализ «Secret Net 5.0-С» с наиболее распространенными средствами защиты информации от несанкционированного доступа семейства MS Windows: «Dallas Lock 8.0-К», «Панцирь-К», «Аура 1.2.4».

Все вышеперечисленные средства защиты информации являются сертифицированными программными средствами защиты информации,

поддерживающими автономный и сетевой режим работы. Кроме того, они выполняют схожие функции, такие как:

- идентификация и аутентификация пользователей;
- разграничение и контроль доступа пользователей к ресурсам системы, терминалам, электронно-вычислительным машинам, узлам сети электронно-вычислительных машин, внешним устройствам, программам, томам, каталогам, файлам и т. д. (реализуется дискреционный принцип контроля доступа), в том числе:

- 1) учет носителей информации;
- 2) контроль целостности защищаемых ресурсов;
- 3) контроль компонентов средств защиты информации;
- 4) контроль вывода на печать и маркировка документов;
- 5) уничтожение (затирание) содержимого файлов при их удалении;
- 6) регистрация событий безопасности в журнале;
- 7) теневое копирование выводимой информации.

В сетевом режиме средства защиты информации выполняют следующие функции:

1. Централизованное управление настройками СЗИ.
2. Централизованный сбор информации о событиях безопасности на защищаемых компьютерах.

Методика сравнительного анализа средства защиты информации от несанкционированного доступа «Secret Net 5.0-С», «Dallas Lock 8.0-К», «Панцирь-К», «Аура 1.2.4» приводится ниже.

Критериями для сравнительного анализа в настоящей работе выбраны следующие технические характеристики средств защиты информации от несанкционированного доступа:

1. Класс защищенности.
2. Уровень контроля недеklarированных возможностей.
3. Класс автоматизированных систем.
4. Дополнительные аппаратные требования: требуемый объем свободного места на жестком диске для размещения средств защиты информации.
5. Дополнительная аппаратная поддержка: есть или нет.

Критерий стоимости средств защиты информации от несанкционированного доступа в настоящей работе не рассматривается. Указанные технические характеристики для выбранных средств защиты информации от несанкционированного доступа приводятся в таблице 1 [7-10].

Таблица 1 – Технические характеристики средств защиты информации от несанкционированного доступа

Критерии сравнения	Secret Net 5.0-С	Dallas Lock 8.0-К	Панцирь-К	СЗИ Аура 1.2.4
Класс защищенности	По 3 классу	По 5 классу	По 5 классу	По 5 классу
Уровень контроля недеklarированных возможностей.	По 2 уровню	По 2 уровню	По 2 уровню	По 2 уровню
Класс автоматизированных систем	До класса 1Б	До класса 1Г	До класса 1Г	До класса 1Г
Дополнительные аппаратные требования: свободное место на жестком диске	2,000ГБ	0,030ГБ	0,020ГБ	0,060ГБ
Дополнительная аппаратная поддержка	Есть (Secret Net Card, ПАК «Соболь»)	Нет	Есть (ПАК контроля активности КСЗИ)	нет

Выводы.

Анализ эффективности показал, что Secret Net – это комплексное решение, сочетающее в себе необходимые возможности по защите информации, средства централизованного управления, средства оперативного реагирования и возможность мониторинга безопасности информационной системы в реальном времени. На практике система защиты информации не вызывает особых трудностей в реализации и эксплуатации.

С точки зрения технического уровня, из числа рассмотренных средств защиты информации, бесспорным преимуществом обладает средство защиты информации от несанкционированного доступа «Secret Net 5.0-С». Необходимо учитывать, что данный ПАК может применяться не только для защиты конфиденциальной информации, но и для защиты секретной информации (он сертифицирован по 3 классу защищенности средств вычислительной техники и по 2 уровню контроля недеklarированных возможностей).

Список литературы

[1] Оценка эксплуатационной безопасности системных средств. Анализ защищенности современных универсальных ОС. [Электронный ресурс]. – URL: <http://articles.security-bridge.com/articles/15/11841/>. (дата обращения: 10.06.2021).

[2] Приказ ФСТЭК России от 5 февраля 2010 г. № 58 «Об утверждении положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных». [Электронный ресурс]. – URL: <http://pd.rsoc.ru/law/document95.htm?print=1>. (дата обращения: 10.06.2021).

[3] Secret Net. Сетевой вариант. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.securitycode.ru/products/secret_net/scope/net_edition/. (дата обращения: 10.06.2021).

[4] Бузов Г.А. Защита информации ограниченного доступа от утечки по техническим каналам. / Г.А. Бузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2014. 594 с.

[5] Ивченко Б.П. Теоретические основы информационно-статистического анализа сложных систем. / Б.П. Ивченко, Л.А. Мартыщенко, М.Л. Монастырский. – СПб.: Лань, 1997. 320 с.

[6] Комаров А. СЗИ от НСД. Обзор рынка. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.securitylab.ru/blog/personal/zlonov/24114.ph>. (дата обращения: 10.06.2021).

[7] Код безопасности. СЗИ от НСД Secret Net. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.securitycode.ru/products/secret_net/. (дата обращения: 10.06.2021).

[8] Информационные технологии в бизнесе. КСЗИ Панцирь-К. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.npp-itb.spb.ru/products/nsdk.shtml>. (дата обращения: 10.06.2021).

[9] СЗИ от НСД Dallas Lock. Dallas Lock 8.0-К. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.dallaslock.ru/dallas-lock-80-k>. (дата обращения: 10.06.2021).

[10] НИО ПИБ. Система защиты информации «Аура 1.2.4». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cobra.ru/prod/aura1_24. (дата обращения: 10.06.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Assessment of the operational safety of system facilities. Security analysis of modern universal operating systems. [Electronic resource]. – URL: <http://articles.security-bridge.com/articles/15/11841/>. (date of access: 10.06.2021).

[2] Order of the FSTEC of Russia dated February 5, 2010 No. 58 "On approval of the regulation on methods and methods of protecting information in personal data information systems." [Electronic resource]. – URL: <http://pd.rsoc.ru/law/document95.htm?Print=1>. (date of access: 10.06.2021).

[3] Secret Net. Network option. [Electronic resource]. – URL: http://www.securitycode.ru/products/secret_net/scope/net_edition/. (date of access: 10.06.2021).

[4] Buzov G.A. Protection of restricted information from leakage through technical channels. / G.A. Buzov. – М.: Hot line – Telecom, 2014. 594 p.

[5] Ivchenko B.P. Theoretical foundations of information and statistical analysis of complex systems. / B.P. Ivchenko, L.A. Martyschenko, M.L. Monastyrsky. – SPb.: Lan, 1997. 320 p.

[6] Komarov A. SZI from NSD. Market Review. [Electronic resource]. – URL: <http://www.securitylab.ru/blog/personal/zlonov/24114.ph>. (date of access: 10.06.2021).

[7] Security code. SZI from NSD Secret Net. [Electronic resource]. – URL: http://www.securitycode.ru/products/secret_net/. (Date of access: 10.06.2021).

[8] Information technology in business. KSZI Pantsir-K. [Electronic resource]. – URL: <http://www.npp-itb.spb.ru/products/nsdk.shtml>. (date of access: 10.06.2021).

[9] SZI from NSD Dallas Lock. Dallas Lock 8.0-K. [Electronic resource]. – URL: <http://www.dallaslock.ru/dallas-lock-80-k>. (date of access: 10.06.2021).

[10] NIO PIB. Information security system "Aura 1.2.4". [Electronic resource]. – URL: http://www.cobra.ru/prod/aura1_24. (date of access: 10.06.2021).

© Д.Ю. Лех, В.Г. Эдвабник, 2021

Поступила в редакцию 02.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Лех Д.Ю., Эдвабник В.Г. Анализ эффективности защиты информации на рабочих станциях и серверах на основе программно-аппаратных средств Secret Net // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 60-69. URL: <https://ip-journal.ru/>